

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛОВ В УЗБЕКСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТАХ

Нурманов Ф.Х.

Докторант Самаркандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова
furqatnx@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8106868>

Аннотация. В данной статье изучается история изучения узбекских народных говоров, роль вспомогательных групп слов в говорах, языковые и ареальные особенности.

Ключевые слова. Литературный язык, кыпчакский, карлукский, огузский, диалект, фонетика, морфология, скачать.

Узбекские народные говоры – это целый источник, который лежит в основе формирования нашего литературного языка. Как сказал языковед Мустахим Мирзаев: «Литературный язык — это букет из универсального языка». Хотя изучение узбекских народных диалектов началось в 20-30-х годах прошлого века, высокого уровня оно достигло в 50-80-е годы. В эти годы были созданы фундаментальные исследования по узбекскому языкознанию. Решетов В.В., Ш.Шоабдурахмонов, Ф.Абдуллаев, С.Иброхимов, М.Мирзаев, А.Шерматов, Б.Джораев, А.Алиев, Н.Раджабов, А.Ишаев, Г.Мухаммаджанов, Ш.Носиров, Т.Содиқов, Д. Абдурахмонов, М. Турובה, Я. Гуломов, А. Джораев, К. Назаров, Х. Джораев, И. Фармонов, Н. С. Гафурова, Т. Тургунов, диалектологи, такие как М. Ш. Шойноятова, М. Валиев, А. Маматов внес свой достойный вклад. Худойберди Дониеров – один из ученых, проводивших масштабное исследование узбекских диалектов. Мы стали свидетелями того, что в период изучения своей научной деятельности ученый провел большой объем научных и практических наблюдений над узбекскими народными диалектами. Научное наследие Х. Дониерова служит важным фактором в пробуждении у студентов и молодежи уважения к национальному языку, приобщении их к национальному языку, истории народа и его жизни.

Хотя в литературе упоминается о приоритете карлукского диалекта для нашего литературного языка, необходимо подчеркнуть некоторые неугодные моменты. Например, говорят, что формирование нашего литературного языка было фонетически основано на ташкентских, а морфологически на ферганских диалектах. На наш взгляд, такое описание не является результатом глубокого анализа. Как отмечал диалектолог А. К. Боровков, ни один диалект узбекского языка нельзя назвать во всех отношениях основой литературного языка. Подобные выводы свидетельствуют о недостаточной изученности возможностей кыпчакского и огузского диалектов. Сегодня уточнение таких абстрактных идей является одним из требований современной лингвистики. Мы уделим больше внимания вспомогательным словам и их вариантам в кыпчакском диалекте, признав сходство карлукского диалекта с нашим литературным языком по вспомогательным словам. Следовательно, большинство вспомогательных слов в нашем литературном языке активно употребляются в огузском диалекте узбекского языка. Например, в хорезмско-огузском диалекте используются следующие помощники (помощники): *bilā / vilān, arqalo', qarap, uchin, qarag'anda, yarasha, sayo'n*,

əvvəl, dəpə, dogro', ust, ast, kora / gəra, yan (taman), ilgəri, song, bəri, ba:na, əld, orta, arqa, ara, bashqa, a:ch, dəsh, təy, haq, dəpə ряд слов, таких как¹.

Хотя признано, что кыпчакские диалекты вносят большой вклад в развитие лексики литературного языка, в частности системы животноводческих терминов, и в обогащение методологических возможностей литературного языка, на протяжении многих лет этот вопрос относились поверхностно. То есть создавалось впечатление, что морфология кыпчакского диалекта далека от морфологии литературного языка и несколько проще. В результате положение кыпчакского диалекта было недостаточно определено. Поэтому необходимо признать, что кыпчакский диалект вносит значительный вклад в развитие узбекского литературного языка как в фонетическом, лексическом, так и в морфологическом отношении.

На данном этапе остановимся на вспомогательных словах, широко употребляемых в узбекских народных говорах, в частности, в кыпчакских говорах. Многие вспомогательные слова, используемые сегодня в нашем литературном языке, являются переработанными, отшлифованными и стандартизированными формами вспомогательных слов, которые веками активно использовались в узбекских народных говорах. Например, в районах распространения кыпчакского диалекта *bilan* (со своим) помощником *minan, tan, tanan* варианты диалекта, такие как Эти варианты есть на галлаорольском и булунгурском диалектах *ukam minan keldim, paxtani mashin man terdik* на его использование обратил внимание и проф. В. Егамов². В хорезм-огузском диалекте используется форма *vilen*. Бывают случаи, когда формы *-tan, -ton* этого вспомогательного слова округляются вместе со словом, с которым оно связано. Например: "Sen mard bo'lsang, chiqa bergin maydonga, / Ot potingman otayinma osmonga, Qalmoqlarga solayin oxir zamon" в этом отрывке из эпоса "Алпомыш" - с существительным *poting* или словом *mozormon* во фразе "Tuyaning mozormon nima ishi bog" в виде вспомогательного устройства с мазоромом. Мы видим, что эти формы основаны на эффекте экономии в процессе разговора.

В кыпчакских говорах чаще встречаются следующие формы *bilan* хелпер: *kim b'len, kim minan, kim tanan, k'm t'nen, kimmen, kummen* и др.

В кыпчакских говорах активно используется вариант помощника подлежащего в нашем литературном языке. В самом деле, хотя добавление одного звука *n* во вспомогательном не влияет на значение слова, оно не считается нормой для литературного языка и характерно для живой речи и носит диалектный характер. Такой же произносится и в кыпчакских говорах с добавлением одного звука *n* в его вспомогательных словах: *haqida, to'g'risida, ichida*.

В речи людей, говорящих на кыпчакском наречии, вспомогательным является сингар, синяр, вспомогательным чоглы является човли, первым вспомогательным является иллай, илгар, вспомогательным ара является ара, вспомогательным сайн является сай,

¹ Тўйчибоев Б. Ҳасанов Б. Ўзбек диалектологияси. – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси, 2004. 106-б.

² Эгамов В. Ўзбек шеваларида сўнг кўмакчили сўз бирикмаларининг семантик-грамматик муносабатлари// Ўзбек тили грамматик қурилиши ва стилистикаси масалалари. Илмий тўплам. – Самарқанд: СамДУ нашри, 1996. 58-б.

вспомогательным каби является тахлит, другие вспомогательные варианты такие в качестве фрагмента используются другие.

В произношении многих вспомогательных слов присутствует ударение. Например, вспомогательное причастие употребляется в форме таман, начало — начало, другой — другой, тог — порядок, як — як, ян — ян. Это одна из уникальных особенностей кипчакского диалекта. В этом диалекте ихре, йогару/йо'геро', ойон/ийин/ивин, ал, арка, арт, асра, башонта, ич, ичинте, ян, йир, йоз, кох есть помощники.

-dayin, -daichikin варианты инструмента -day активно используются.

В ходе диалектологической практики свидетельством диалектологической практики является то, что вспомогательное средство бикини вспомогательного средства каби, которое употреблялось в XV-XVI вв. и вышло из употребления в начале XX в., сохранилось в речи жители кипчакского наречия, проживающие в Паярикском и Пастдаргомском районах Самаркандской области.

В процессе изучения речи жителей некоторых кипчакских диалектоязычных районов Кашкадарьинской и Самаркандской области мы стали свидетелями употребления небольшого количества союзов. А вот коннекторы нек'н, никин, но чаще встречается форма амма. В качестве союзов используются диалектные формы билана.

Видно, что на -ма форма вопросительного падежа -ми//м' более распространена в кипчакском диалекте, чем сказуемые. Например: Не хвастайся и не продавайся, / Тебе нечего сказать, когда ты хвастаешься?! (из эпоса «Алпомиш»).

В целом, в ходе нашего наблюдения за морфологией кипчакского диалекта мы стали свидетелями активного употребления многих вспомогательных слов, союзов, предлогов и их диалектных вариантов. Следует отметить, что хотя каждый диалект имеет разные характеристики, каждый из них играет важную роль в развитии узбекского языка. Потому что наш нынешний узбекский национальный литературный язык – это результат давней традиции литературной обработки. И эта цепочка развития будет продолжаться в будущем по-новому.

References:

1. Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. Т., 1968.
2. Тўйчибоев Б. Ҳасанов Б. Ўзбек диалектологияси. – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси, 2004. -112 б.
3. Эгамов В. Ўзбек шеваларида сўнг кўмакчили сўз бирикмаларининг семантик-грамматик муносабатлари// Ўзбек тили грамматик қурилиши ва стилистикаси масалалари. Илмий тўплам. – Самарқанд: СамДУ нашри, 1996. 58-б.